

কেন নরেন্দ্র মোদীকেই তুলে ধরা হচ্ছে ?

নীলোৎপল বসু

লোকসভা নির্বাচনের রণদামামা বেজে উঠছে। আর তাকে ঘিরেই ভারতীয় রাজনীতির অনেকগুলি প্রশ্ন তীক্ষ্ণভাবে উঠতে শুরু করেছে। এই প্রশ্নগুলি আপাত নিরীহ হলেও ভারতীয় শ্রেণী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপরিকাঠামো কীভাবে বিন্যস্ত হবে সে সম্পর্কেও মৌলিকভাবে একটি নতুন বৈশিষ্ট্যকে একেবারে সামনে টেনে আনছে।

আমরা জানি যে, আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় সমাধা হয়নি। একচেটিয়া পুঁজির নেতৃত্বে যে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিলো – এবং ভারতবর্ষের এই নতুন শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার মধ্যে দিয়ে তার অনিবার্য পরিণতি ছিলো—প্রতিনিয়ত বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলি ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া।

স্বভাবতই এই পশ্চাদমুখী প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে সমাবেশ ঘটানোটা শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এবং এই সমাবেশ ঘটাবার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সফল হস্তক্ষেপ নির্ভর করবে কৃষকসহ সমাজের অন্যান্য গণতান্ত্রিক শ্রেণী ও অংশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার মধ্য দিয়েই।

স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এবং বামপন্থী গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ নির্মাণ এই রাজনৈতিক অভিমুখের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ আমরা মার্কসবাদীরা এটা জানি যে, শ্রেণী রাষ্ট্রের মৌলিক রূপান্তরের সংগ্রাম একটি গোটা যুগ ধরে রণনীতির দিক থেকে অপরিবর্তিত থাকলেও, বিভিন্ন পর্যায়ে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রবণতাগুলি বিভিন্ন সময়ে যে চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করে, সেগুলির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সংগ্রাম গড়ে তোলার রণকৌশল-পর্যায় বিশেষে ভিন্নতর হতে বাধ্য। রাজনৈতিক উপরিকাঠামোতে বিভিন্ন পর্যায়ে শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং রণকৌশলের যে অবিরাম পরিবর্তন ঘটতে থাকে সেগুলিকে চিহ্নিত করতে না পারা এবং তার বিরুদ্ধে কার্যকরী সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারা শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে আত্মঘাতী। যান্ত্রিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকে পরিচালনা করা আসলে একটি সংকীর্ণতাবাদী ধাঁচ। কারণ রাজনীতির বিভিন্ন সন্ধিক্ষেপে শাসকশ্রেণীর আক্রমণাত্মক রণকৌশলের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারাটা শাসকশ্রেণীর সামগ্রিক রাজনীতিকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে জরুরী। সূত্রাং বিভিন্ন পর্যায়ে সেই মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জটি সম্পর্কে উপলব্ধি এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ—এটার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী এবং তার সহযোগীদের রাজনৈতিক পরিণতমনস্কতার পরিচয় রাখা যায়, প্রয়োগ ঘটানো যায় এবং প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

(১)

লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে কতগুলি স্পষ্ট প্রশ্ন সামনে চলে আসছে। এবং আসাটাই

স্বাভাবিক। কারণ গত প্রায় আড়াই দশক ধরে যে নীতিগত অভিমুখ ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী গ্রহণ করেছে সেই নীতিগত অভিমুখ আজ একটি গুরুতর প্রশ্নটিহেঁর সম্মুখীন।

তথাকথিত শীতল যুদ্ধের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজবাদী সরকারগুলির অবলুপ্তির পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে। সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে একমাত্র মহাশক্তি হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য পুঁজিবাদের সমসাময়িক রূপকে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে পরিচালিত করেছে। এই অভিমুখটিকে নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সমকালীন গতি-প্রকৃতির সম্পর্কে অনুসন্ধানের যতটা জরুরী – তার পাশাপাশি অর্থনীতির এই অভিমুখকে সুনিশ্চিত করতে সাম্রাজ্যবাদী জোটের যে সাময়িক নিরঙ্কুশ ভূমিকা তাকেও দৃষ্টিগোচর রাখাটা জরুরী। আর সর্বোপরি আধিপত্যের এই অভিযানে পুঁজিবাদের মতাদর্শগত হস্তক্ষেপের নির্দিষ্ট স্বরূপটিও উপলব্ধি করা জরুরী।

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক শিবিরে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো এবং শক্তির ভারসাম্যের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদকে কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো, তেমনি অন্যদিকে এই সময়টি ছিলো পুঁজিবাদের ‘স্বর্ণরূপ’। আপাতভাবে বাস্তবে এই দু’টি উপাদান স্ববিরোধী হলেও এটাই দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণের চাবিকাঠি।

পুঁজিবাদ তার শক্তিকে পুনর্গঠিত করতে যে কেইনসীয় অর্থনীতির তত্ত্বের উপর নির্ভর করেছিলো তার মূল নির্যাস দেশে দেশে পুঁজিবাদী রাস্তায় জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক পুঁজিবাদের নির্মাণ এবং পুনর্নিমাণ। জাতীয়তাবাদ ছিলো সেই সময় পুঁজিবাদী পুনরুত্থানের প্রধান রণধ্বনি।

কিন্তু সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই অভিমুখের পরিবর্তন এলো। এটা অনিবার্য ছিলো। কারণ ঋতুচক্রের মতোই পুঁজিবাদের বিকাশে সমৃদ্ধি এবং সঙ্কট পৌনঃপুনিকভাবে দৃশ্যমান হয়।

সত্তর দশকের শুরুর এবং মধ্যভাগে তাই জাতীয় সীমানার মধ্যে বিকশিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের যে সঙ্কট প্রতিফলিত হলো অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি শ্লথ হওয়ায় মধ্য দিয়ে, মুদ্রাস্ফীতি লাফিয়ে বাড়ায় মধ্য দিয়ে, আর বেকারীর তীক্ষ্ণ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তার সমাধান করাটা পুঁজিবাদের তাত্ত্বিকদের কাছে জরুরী ছিলো। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির (ওপেক) সম্মিলিত দর কষাকষির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ানোটাও ছিলো সাম্রাজ্যবাদী এবং বিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে একটি অশনি সঙ্কেত। কারণ সমস্ত বিকশিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি শক্তি এবং জ্বালানি নিবিড়।

অতঃকিম? কেইনসের জায়গায় উঠে এলেন মিল্টন ফ্রিডম্যান। বিশ্বায়ন। এটাও তো খানিকটা অনিবার্যই ছিল। অনেক আগেই মার্কস দেখিয়েছিলেন পুঁজির বিকাশের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো ঘনীভূত হওয়া, কেন্দ্রীভূত হওয়া। সুতরাং এটা তো স্বাভাবিক ছিল যে প্রায় আড়াই দশকের পুঁজিবাদের ‘স্বর্ণরূপ’ পুঁজির ঘনীভূত হওয়া – কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করবেই। আর পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উন্নীত হওয়া একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিশ্লেষণে লেনিন ব্যাখ্যা করলেন – পুঁজির অন্যান্য রূপগুলির মধ্যে লম্বী পুঁজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা; আর শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় লম্বী পুঁজির নেতৃত্বকারী ভূমিকাও তিনি চিহ্নিত করলেন।

ফলে ফ্রিডম্যানের নতুন তত্ত্ব দাবি করলো যে সঙ্কটে পড়া পুঁজিবাদকে বাঁচাতে শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত আন্তর্জাতিক লম্বীপুঁজির সঞ্চরণশীলতাকে অর্গল মুক্ত করে দিতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির বেড়া ভাঙতে হবে। বাজার – লম্বীপুঁজির বাজার- হবে পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের নিরঙ্কুশ চালিকাশক্তি। এটাই বিশ্বায়ন। আর এই বিশ্বায়নের নীতিকেই গোটা পৃথিবীতে প্রয়োগ করতে জাতি রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে সার্বভৌম নীতি প্রণয়নের যে ভূমিকা তাকে অক্ষুর রাখা যাবে না। জাতি রাষ্ট্রের ভূমিকাতেই আনতে হবে রূপান্তর। জাতি রাষ্ট্রের ভূমিকা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণী স্বার্থেই কাজ করবে আন্তর্জাতিক লম্বীপুঁজি এবং বাজারের এই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য সুনিশ্চিত করতে। এটাই নয়া উদারবাদ। মার্গারেট থ্যাচারের ভাষায় সামাজিক ডারউইনবাদ। রাজনীতিতে উদারবাদ যেভাবে

স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছে রাজনৈতিক বুর্জোয়া বিপ্লবের উষাকালে – অর্থনীতিতেও সেভাবেই লগ্নীপুঞ্জির গতিপথে সবচেয়ে দক্ষরাই টিকে থাকবে। দুনিয়ার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঞ্জি সেই শক্তি। ফলে দেশীয় বুর্জোয়াদের নির্দিষ্ট ভূমিকা খর্ব হতে বাধ্য। আর দক্ষরাই যেহেতু টিকে থাকতে পারে— এমনটাই জানিয়েছিলেন ডারউইন— জীবজগতের বিকাশের যাত্রাপথকে ব্যাখ্যা করতে, তাই থ্যাচারের এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। এটাই নয়া উদারবাদ, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, সহমতের ভিত্তিতে দেশে দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীগুলি এই নীতি কাঠামোকে গ্রহণ করবে। ওয়াশিংটন কনসেনসাস – ডব্লিউ টি ও, আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ত্র্যহস্পর্শে দুনিয়ায় অর্থনীতিকে দিক নির্দেশ করবে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন। পৃষ্ঠপোষক – নিরাপত্তা এবং সামরিক শক্তির নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় পুষ্ট সাম্রাজ্যবাদ।

শীতল যুদ্ধের অবসানে এটাই ছিলো দুনিয়াজোড়া নতুন বাস্তবতা। অনেকে বলেছিলেন এর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশে শাসকশ্রেণী গুটি গুটি পায়ে দ্বিমেরু পৃথিবীর দর কবাকষির যুগ থেকে প্রবেশ করেছিল নয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের রাস্তায়।

(২)

সুতরাং এই প্রক্রিয়া আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হলেও প্রায় সাইক্লোনের গতিবেগে পায় শীতল যুদ্ধের শেষে নব্বই দশকের একেবারে শুরুর সময় থেকে। নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের উদ্যোগ নয়া উদারনীতি অর্থনীতির কাঠামোটিকে পোক্ত করে দেয়। প্রায় আড়াই দশক ধরে চলা এই নয়া উদারনীতির রাস্তা কিন্তু এখন আর কোনোভাবেই শাসকশ্রেণীর কোনো একটি দলের নিজস্ব উদ্ভাবন – এমনটা ভাবার কোনো অবকাশ রাখছে না। কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোয়ালিশন বা বি জে পি'র নেতৃত্বে কোয়ালিশন এই নীতিগত মূল অভিমুখটিকে সম্বল লালন করেছে। সুতরাং এই অভিমুখ সামগ্রিকভাবে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর অবিশিষ্ট সমর্থনপুষ্ট।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে এই নীতি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির বৃদ্ধির হারে কিছুটা দ্রুততা নিয়ে এসেছিলো – একথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু একই সঙ্গে এই উন্নয়নের নকশা তীব্র অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। বেড়েছে কর্মহীনতাও, আর দারিদ্র্য।

জি ডি পি বৃদ্ধির একমাত্রিক লক্ষ্য এবং তা নিয়ে প্রচারের ঢকানিদাদ কিন্তু একটি বাস্তবতাকে কিছুতেই আড়াল করতে পারছে না। এই বাস্তবতা হলো উন্নয়নের এই অভিমুখের লাভ বিসদৃশ সামঞ্জস্যবিহীনভাবেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে বড় বড় শক্তিশালী কর্পোরেটগুলিকে মুনাফা বাড়াতে। আর অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের উপার্জন তীক্ষ্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে। একটি ছোট উদাহরণ থেকেই এটি স্পষ্ট হয়।

নব্বই দশকের শুরুতে দেশের জি ডি পি-কে বিস্তারিত করলে দেখা যাচ্ছিলো যে, জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ কর্পোরেট মুনাফা। আর গত আর্থিক বর্ষের শেষে এই মুনাফায় হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ। আর শ্রমজীবীদের উপার্জন হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ জি ডি পি বৃদ্ধির প্রায় পুরোটাই কুক্ষিগত হচ্ছে কর্পোরেটদের হাতে। আর অন্যদিকে দ্রুতগতিতে কমছে শ্রমজীবীদের আয়ের প্রকৃত হার।

ভারতবর্ষের উন্নয়নে এই নতুন অর্থনৈতিক চালচিত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা এই নতুন উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মসংস্থান না বাড়ানো এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হ্রাস পাওয়া। দেখা যাচ্ছে যে, আজকের ভারতবর্ষে কর্মরত শ্রমজীবীদের প্রায় ৯৪ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে এমনকি সংগঠিত ক্ষেত্রেও কর্মরতদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই ঠিকাদার এবং চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিক।

ভারতবর্ষে অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা বিরাট। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় মোট জি ডি পি-র শতকরা ৫৬ শতাংশই ছিলো কৃষির থেকে। আর গত বছরের হিসেব এটা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ শতাংশে। কিন্তু যেটা প্রকৃত উদ্বেগের তা হলো, মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ স্বাধীনতার সময়

কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু এখন এই পরিমাণটা শতাংশের হিসেবে কমলেও, জি ডি পি-র অংশের ক্ষেত্রে হ্রাসের তুলনায় অনেকগুণ কম। এখনো জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এটা স্পষ্ট যে, তুলনামূলকভাবে কৃষিজীবীদের আয়ও জি ডি পি-র শতকরা হিসেবে প্রবল ভাবেই নিম্নগামী।

ভারতীয় অর্থনীতির প্রাথমিক ছাত্রদেরও এটা জানা যে, আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাটি অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য যে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেটিও মূলত সংগঠিত ক্ষেত্রে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতা এবং তুলনামূলকভাবে আয়ের ক্রমহ্রাস ভারতের নিচের তলায় মানুষকে চূড়ান্ত দুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এটা ঠিক আমাদের দেশের ডলার বিলিওয়ানদের সংখ্যা বাড়ছে। ফরচুন ৫০০-র তালিকাতেও ভারতীয়দের উপস্থিতি অতীতের তুলনায় অনেক বেশি দৃশ্যমান। কিন্তু নিচের তলার অবস্থাটা সত্যি ভয়াবহ।

এটি সত্যিই একটি নিষ্ঠুর পরিহাস যে একদিকে ভারতবর্ষ বিকাশমান অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ভাষ্যে উদ্ধৃত হচ্ছে; আর অন্যদিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকে যা প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে একটি প্রতিফলন – সেখানে ভারতবর্ষের অবস্থান করুণ। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সবচেয়ে গরিব সাব-সাহারান দেশেরও তলায়।

কিন্তু তাও সব মিলিয়ে চলছিলো বেশ। শাসকশ্রেণীকুল দাবি করতো এবং করছে যে, ভারতবর্ষে দারিদ্র্য কমছে। বৈষম্য, কর্মহীনতা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা ছিলো না। নিরাপদ পানীয় জল, মাথার উপরে ছাদ, মাথাপিছু খাদ্যের জোগান, প্রসবসম্ভবা মায়েদের রক্তাক্ততা, নবজাতক শিশুদের স্বাভাবিকের তুলনায় কম ওজন এবং পুষ্টির অভাব – এইসব অপ্রিয় প্রসঙ্গ মূল শ্রোতের মিডিয়ায় বা সর্বসাধারণের মধ্যে আলোচনা বিতর্কে বিশেষ গুরুত্ব পেত না। এমনকি গত প্রায় এক দশক ধরে আমাদের অর্থনৈতিক নীতি এবং পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা দারিদ্র্যের সংজ্ঞা এবং দারিদ্র্যসীমা নিরূপণ করতেও যে ব্যর্থ হচ্ছেন তাও আলোচনায় বিশেষ জায়গা পায়নি।

(৩)

কিন্তু অবস্থাটা সঙ্গীন হয়ে উঠলো বিশ্বায়ন এবং নয়া উদারবাদের আন্তর্জাতিক সঙ্কটে। ২০০৮ সালে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে খোদ মার্কিন মূল্যকে শুরু হওয়া লগ্নিপুঁজির সঙ্কটে একাধিক অতিকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান – ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, বন্ধকী কারবার সব একসঙ্গে ধসে যাওয়ায়। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের কদর্য চেহারাটা সামনে চলে এলো। এটা অনিবার্যই ছিলো। কারণ জি ডি পি বৃদ্ধির পিছনে তো অর্থনীতির প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির সম্প্রসারণ কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছিলো না। পণ্য এবং পরিষেবা উৎপাদন আন্তর্জাতিক জি ডি পি বৃদ্ধির চমৎকারিত্বের কোনো প্রতিফলন ছিলো না। বিশ্বায়ন এবং তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য দেশে দেশে নয়া উদারবাদী প্রকল্পের মূল চাবিকাঠি ছিলো লগ্নিপুঁজির প্রবল শক্তিশালী সঞ্চরণশীলতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট ফাটকাবাজির প্রাদুর্ভাব।

ব্যাঙ্ক, বীমা, বন্ধকী কারবারের ব্যবসা ধসলো এই ফাটকাবাজির পরিণতিতে, অতিকায় বহুজাতিক আর্থিক সংস্থাগুলি পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে গেলো। এমনকি লেম্যান ব্রাদার্সের মতো বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক বা আমেরিকান ইঞ্জিওরেন্স-এর মতো সর্ববৃহৎ বীমা কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলো। শুরু হয়েছিলো গৃহ ঋণের সুদের হারকে কমিয়ে এনে। ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নেই এমন ক্রেতাদেরও বাড়ি বিক্রি করে সেটা বন্ধক রাখার মধ্য দিয়ে রিয়েল এস্টেটের বাজারকে প্রসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু একাধিক আর্থিক সংস্থা জড়িয়ে যাওয়া এবং তাদের ফাটকাবাজি ঋণ পরিশোধের অঙ্কটাকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেলো যে, ঋণ পরিশোধ তো হলোই না আর অন্যদিকে এই বিশ্বায়িত আর্থিক ব্যবস্থাটাই একটা দেউলিয়া অবস্থার দিকে চলে গেলো।

আর্থিক লেনদেনের এই বহুজাতিক আর্থিক আদানপ্রদানের প্রবাহকে যেমন শুকিয়ে তুললো পাশাপাশি প্রকৃত অর্থনীতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ে এলো একটি বহুজাতিক। তারই পরিণতিতে

মন্দা-মহামন্দা। তার রেশ আজও চলছে।

(8)

নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোই এই সঙ্কট তৈরি করেছে। মার্কিনী প্রশাসনের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত তদন্ত কমিশন বা রাষ্ট্রসংস্থের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত জোসেফ স্টিগলিৎজের নেতৃত্বে কমিশন এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলো এই সঙ্কট বিভিন্ন বহুজাতিক আর্থিক এবং লম্বী সংস্থাগুলির শীর্ষ প্রশাসকদের ব্যক্তিগত অবিবেচনা বা দুর্নীতির পরিণতি নয়; বরং অনেক বেশি করেই আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজির মূল অভিমুখ এবং তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।

কিন্তু যেটা সত্যিই পরিতাপের যে এই চূড়ান্ত সঙ্কট থেকেও কোনো শিক্ষা নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রবক্তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এটি কখনোই ঋণ যারা দিয়েছে তাদের সঙ্কট নয়। ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ করবার অক্ষমতা থেকেই এটি সৃষ্টি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক লম্বীপুঁজি সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যে লম্বী বাজারকে প্রসারিত করতেই ঋণ পরিশোধে অক্ষম মানুষকে এই আবর্তে টেনে এনেছিলো। এই প্রচেষ্টায় প্রাথমিকভাবে আর্থিক সংস্থাগুলি বিপুল মুনাফা অর্জন করেছে। কিন্তু এরা যখন দেউলিয়া হলো তখন প্রয়োজন ছিলো ঋণ গ্রহীতাদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো। কিন্তু নীতিনির্ধারণকরা ঐ রাস্তায় গেলেন না। দেউলিয়া কর্পোরেটগুলিকে বাঁচাতে কর্পোরেট ঋণগ্রস্ততার দায়িত্ব হাতে তুলে নিলো এই সরকারগুলি নিজেরাই। ফলত কর্পোরেট আর্থিক দায়ভার পর্যবসিত হলো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম আর্থিক দায়ে।

কোথা থেকে আসবে এই বিপুল ভরতুকি যা দেউলিয়া আর্থিক সংস্থালিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে? দেবে গৌরী সেন। দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। টান পড়লো সামাজিক নিরাপত্তায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে কর তোলা বেড়ে গেল। আর ইতোমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে যে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন তীক্ষ্ণভাবে বাড়িয়ে তোলে বেকারী। বৈষম্য-বেকারী জর্জরিত মানুষের উপরেই নেমে এলো 'কৃষ্ণসাধনের খড়্গ'।

আজ তাই আমরা দেখেছি দেশে দেশে মানুষের বিক্ষোভ অস্থিরতা। মার্কিন দুনিয়ায় অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট। গ্রিস, পর্তুগাল, ইতালি, স্পেন, আইসল্যান্ড এবং আরও অনেক ইউরোপের দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। এই প্রতিবাদগুলি নিঃসন্দেহে ছিলো নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধেই, আন্তর্জাতিক লম্বীপুঁজির অতি মুনাফা অর্জনের নারকীয় অভিযানের বিরুদ্ধে। যেমন অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কামান দাগতে হবে আন্তর্জাতিক লম্বীপুঁজির সদর দপ্তর ওয়াল স্ট্রিটে অবস্থিত বহুজাতিক লম্বীপুঁজির সদর দপ্তরগুলির দিকে।

ইউরোপেও তাই। কাজ নেই, সামাজিক নিরাপত্তা নেই, শিক্ষা স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বলয় প্রত্যাহত হচ্ছে। কারণ এইসব ক্ষেত্রে কাটছাঁট না করলে দেউলিয়া আর্থিক সংস্থালিকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে না। কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যদি না বাড়ে – মানুষ যদি কাজ না পান তাহলে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হবে কী করে? আর এটাই প্রধান কারণ আজও মহামন্দায় থেকে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বেরিয়ে আসতে পারছে না।

অনেকেই ভেবেছিলেন – এবং অনেকটাই সঠিকভাবে – যে এটা সমকালীন পুঁজিবাদেরই সঙ্কট। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা পুঁজিবাদ বিভিন্ন সময়ে সঙ্কটগ্রস্ত হলেও – এর অবসান কোনো স্বয়ংক্রিয় ঘটনা নয়। বরং পুঁজিবাদ সঙ্কট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাময়িকভাবে সঙ্কটের মূল দায়ভার চাপিয়ে দেয় শ্রমজীবী মানুষের উপরেই। বিশেষ করে এই কাজ তারা করতে পারে যেখানে শ্রমজীবীরা পুঁজিবাদ অবসানের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে একটি সংগঠিত প্রয়াসের জন্য প্রস্তুতির অভাবে ভুগছে।

সুতরাং দেখা গেলো যে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট বা ইউরোপেরও শক্তিশালী প্রতিবাদগুলি একটি সময়ের পর গতিবেগ হারাচ্ছে। কেবলমাত্র সেখানেই এই প্রতিবাদ হয়তো কিছুটা স্থায়ী রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে যেখানে সংগঠিতভাবে শ্রমজীবীদের একটি সচেতন হস্তক্ষেপ

রয়েছে।

লড়াই জারি আছে। কিন্তু স্থায়ী পরিবর্তনের কোনো আশু সম্ভাবনা দেখা না গেলেও উন্নত ধনবাদী দেশগুলিতে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের যে সাফল্যের চক্কানিনাদ তা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। শীতল যুদ্ধের অবসানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক লম্বীপুঞ্জির অভিযান চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এটা ঘোষণা করেছিলো যে, নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের কোনো বিকল্প নেই – সেই মিথটি অনেকাংশেই বিধ্বস্ত হয়েছে।

কিন্তু নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন তো কেবলমাত্র একটি আর্থিক প্রক্রিয়া নয়। এটি অনেকাংশেই একটি মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক একটি প্রকল্প, বুর্জিয়া জাতীয়তাবাদভিত্তিক জাতি রাষ্ট্রের ভূমিকাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করে বাজারের নিরঙ্কুশ আধিপত্যকেই এটা সুনিশ্চিত করে। কর্পোরেট জগৎ যেভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে পুরোপুরি বাজারের নিরঙ্কুশতাকে সুনিশ্চিত করবার প্রক্ষেপে নতুন অভিমুখে পরিচালিত করছে, তার মধ্যে দিয়ে সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্রের পুরানো প্রথামাফিক দায়বদ্ধতা এবং সমস্ত নাগরিকের অধিকারগুলিও আক্রান্ত হচ্ছে। যেহেতু জাতি রাষ্ট্রের পুরানো ভূমিকার প্রয়োজন আন্তর্জাতিক লম্বীপুঞ্জির নির্ধারিত রাস্তার আর প্রয়োজন নেই – তাই জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় ঐক্য – এই নতুন নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রে অপ্রাসঙ্গিক।

সেজন্যই শীতল যুদ্ধের অবসানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সমকালীন পুঁজিবাদ তার প্রধান দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বুর্জিয়া জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসেবে উত্তর আধুনিকতার দর্শনকেই প্রধান ধারা হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

উত্তর আধুনিকতার দর্শন শ্রেণী বা সমগ্র সমাজের পরিবর্তে পরিচিতি সত্ত্বাকেই সমাজে ঘটনাবলীর বিকাশের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একই ব্যক্তি মানুষের একাধিক পরিচিতি সত্ত্বা; কিন্তু উত্তর আধুনিকতার দর্শনের আলেয় পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতি মানুষের সেই পরিচিতি সত্ত্বাগুলিকেই অগ্রাধিকার দেয় – যেগুলি একই ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পৃথকত্বের পরিচায়ক।

সুতরাং পুঁজিবাদের সঙ্কটের এই পটভূমিতে পরিচিতি সত্ত্বার উপাদানটি সজোরে উৎখাত হচ্ছে। পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতির এই প্রকল্প একদিক থেকে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের মূল ভাবনার অংশ পরিপূরক।

শুরু হয়েছিলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুগোস্লাভিয়ার ভাঙনকে ত্বরান্বিত করতে। চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাতের ব্যাখ্যার চূড়ান্ত অমানবিক বিশ্লেষণ বস্তুতে প্রয়োগ হয়েছে আফগানিস্তানে, ইরাকে। একদা ঐক্যবদ্ধ ইরাক আজও চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে শিয়া, সুন্নি এবং কুর্দদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষে। একই ঘটনা ঘটছে সিরিয়ায়, লিবিয়ায়। আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসলামিক মৌলবাদ পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু সিরিয়া, মিশর বা পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ জায়গায় এটা স্পষ্ট যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা ন্যাটো ইসলামিক মৌলবাদী এমনকি আল-কায়েদার মতো সম্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে একই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। উদ্দেশ্যের মধ্যে ফারাক নিশ্চয়ই আছে। সাম্রাজ্যবাদ চাইছে প্রকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন তেল বা গ্যাসের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে। আর অন্যদিকে মৌলবাদীদের লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীকিত আরব জাতীয়তাবাদের ভাবনাকে সম্পূর্ণ ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া।

(৫)

আজকের ভারতের পরিস্থিতি এবং ভারতীয় রাজনীতির পাদপ্রদীপের সম্মুখে মোদীর উত্থানের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক পটভূমিটি বোঝা একান্তভাবেই জরুরী হয়ে উঠছে। মূলত কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মূলস্রোতের সংবাদমাধ্যমে মোদীকে দেশের আগামী প্রধান হিসেবে তুলে ধরার একটি উদগ্র অভিযান শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষেও নয়া উদারবাদ, মতবর্ষের হস্তক্ষেপে যে প্রধান উপকরণটি বেছে নিয়েছে সেটি মিডিয়া। এক্ষেত্রে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। আন্তর্জাতিক

কর্পোরেট মিডিয়ার ক্ষেত্রে শ্রেণী মালিকানার প্রশ্নটি কীভাবে গণতন্ত্র এবং বহুমতের অবলুপ্তি ঘটানোর নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে নোয়াম চমস্কি এবং হাভার্ডের অধ্যাপক হারম্যান তাঁদের এপিক মিডিয়ার অর্থনীতি গবেষণাধর্মী বই ‘ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট’-এ প্রাঞ্জলভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গত দেড় দু’দশকে ভারতবর্ষেও মিডিয়ার চরিত্রের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট-এর অবিকল প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর শীতল যুদ্ধ পরবর্তী প্রবণতাগুলি তীক্ষ্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণী এবং তার নেতৃত্বে একচেটিয়া কর্পোরেট নেতৃত্বের দৃষ্টিকোণটি যে প্রাধান্য পাবে এটা বোঝার জন্য রকেট বিজ্ঞানে পারদর্শিতার কোনো প্রয়োজন নেই।

তাই একথা বলার কোনো অপেক্ষা থাকে না যে, ‘ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী মোদী’ এই ঝটিকা মিডিয়া অভিযান আসলে ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর, যার নেতৃত্বে রয়েছে শক্তিশালী কর্পোরেট নেতৃত্ব এবং যাদের অবিমিশ্র আনুগত্য নয়া উদারবাদের মতাদর্শে। তারাই এর উদগাতা। ইতোমধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নয়া উদারবাদ বা বিশ্বায়ন কোনোটাই আজ আর শাসকশ্রেণীর কোনো বিশেষ দল নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মনোভাব নয়; এটি সামগ্রিকভাবে আজকের সময়ে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। কেন মোদী? কেন মনমোহন সিং নয়? কেন রাহুল গান্ধী নয়? কেন এমনকি শুধু দল হিসেবে কংগ্রেস বা বি জে পি-ও নয়? এই একান্তভাবেই মোদী নির্ভর পছন্দের বিশ্লেষণ হওয়াটা জরুরী।

আসলে ভারতীয় রাজনীতিতে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজনৈতিক দলভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং বিশেষ করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। সেটির মূল লক্ষ্য নয়া উদারবাদের একটি সর্বজনগ্রাহ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। এবং রাজনৈতিক উপরিকাঠামোতে সংসদীয় প্রণালী এবং ক্যাবিনেট কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ‘এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্সি’-র ধারণাটিকে সামনে নিয়ে আসা; অনেকটা মার্কিন বা ফরাসী ব্যবস্থার অনুলকরণ। বেশ কিছুদিন ধরেই এই ধারণাটির পক্ষে ওকালতি করছেন বি জে পি-র গুরুত্বপূর্ণ নেতা এল কে আদবানি।

আদবানি খুবই তীক্ষ্ণভাবে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন; চেষ্টা করেছেন আমাদের গণতন্ত্রের ভিন্ন মত প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনে অধিকারকে কার্যত বাতিল করার। এর কারণ ভারতবর্ষের মতো দেশ যেটি শ্রেণী বাস্তবতার ক্ষেত্রে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও স্বকীয় – সেখানে আসমুদ্র হিমাচল নয়া উদারবাদী নীতির সর্বজনগ্রাহ্যতা আমাদের বাস্তবতার যে স্বাভাবিক চরিত্র তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মিশ্র বহুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অনবরত একটি সংঘাতে লিপ্ত থেকেছে এবং আমাদের দেশের সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রবাদের ধারণাগুলি যেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থিত তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি নয়া উদারবাদকে নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় – তাহলে এই সংঘাত অনিবার্য।

আসলে আদবানি তদ্বিকভাবে ভারতীয় সমাজের যে মিশ্র এবং বহুত্ববাদী চরিত্র তাকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্ভের মৌলিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। একদিকে সমকালীন পুঁজিবাদ এবং তার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল নয়া উদারবাদী চরিত্রের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য আর অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের নামে দেশের বহু জাতিত্বের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা – এটাই সামগ্রিকভাবে তাঁর এবং তাঁর সমধর্মী ব্যক্তিদের বিজ্ঞাপিত রাজনৈতিক হিন্দুত্বের স্বরূপ।

আর এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতির বহুত্ববাদী প্রবণতাগুলির অবলুপ্তি ঘটাতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার পত্তন ঘটাতে চেয়েছেন তিনি। সেই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার শীর্ষে রাষ্ট্রপতির হাতে অপারিসীম কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা তুলে ধরারও সওয়াল হয়েছে। এই ধরনের চূড়ান্ত গণতন্ত্র বিরোধী ভাবধারা যে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না সেটা তো স্পষ্ট। এন ডি এ সরকারের সময় সংবিধানে সংশোধন এনে এই ধরনের গণতন্ত্র-বিরোধী ষোঁককে বৈধতা দেওয়ার জন্য একটি সংবিধান কমিশনও তারা গঠন করেছিলেন। ভাবটা এইরকম যে, এই কমিশনই

সংবিধান সংশোধন করে দেবে। কিন্তু সবাই জানেন যে, সংবিধান সংশোধন করতে হলে সংসদের দু'টি সদনেই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগে। যেটা হিন্দুত্ববাদীদের ছিলো না এবং থাকবেও না। ফলে এমনকি এই সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবের যে কমিশন সেখানেও এই ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত সুপারিশকে তাঁরা জায়গা দিতে পারেননি।

আদবানির এই প্রচার অভিযানের ভবিষ্যত যাই হোক না কেন, শাসকশ্রেণীর মধ্যে নয়া উদারবাদের প্রতি একটি সর্বসম্মত ঐকমত্য গড়ে ওঠার প্রভাব কিন্তু পরোক্ষ থেকে গেলো। একটি সুযোগ এসেছিলো ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে; আর একটু তীক্ষ্ণতায় এটিকে উপস্থিত করার চেষ্টা হচ্ছে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে। প্রবণতাটি হচ্ছে শাসকশ্রেণীর দু'টি প্রধান দল – কংগ্রেস এবং বি জে পি তাদের নিজেদের দলে তো বটেই, এমনকি তাদের স্ব-স্ব জোট ভুক্ত দলগুলিকে দিয়েও নির্বাচনের আগেই তাদের শিবিরগুলির পক্ষ থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী পদ প্রার্থীকে তুলে ধরবেন। এই ধারণাটি আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে কল্পনা আমাদের সংবিধান নির্মাতারা করেছিলেন তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু গত নির্বাচনের আগে আদবানিকে সামনে রেখে ভোট লড়তে গিয়ে বি জে পি এবং এন ডি এ স্বখাত সলিলে ডুবেছে। ব্যক্তিভিত্তিক এই প্রচার ক্ষমতাসীন সরকারের নীতি কর্মসূচী এবং কার্যকলাপকে ঘিরে যে প্রশ্ন এবং সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয় তার দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিতে – সেটি পেছনে চলে যেতে বাধ্য। আর হয়েছিলো ঠিক তাই। এতে যে আদবানি, বি জে পি বা এন ডি এ পর্যুদস্ত হয়েছিলো তাই নয়, নয়া উদারবাদী নীতি যেভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থ-বিরোধী একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলো সেটির উপরেও মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে পরিচালিত করবার সুযোগ এনে দিয়েছিলো। এটি কেবল বি জে পি-র নির্বাচনী ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়নি, পরোক্ষে এটি কংগ্রেস দলকেও প্রয়োজন অতিরিক্ত নির্বাচনী সাফল্য এনে দিয়েছিলো। কংগ্রেস দলের প্রাপ্ত ভোট বেড়েছিলো শতকরা মাত্র ১ শতাংশ। কিন্তু আসন জেতার ক্ষেত্রে তারা পেয়েছিলো অযাচিত সাফল্য। কংগ্রেস এবং বি জে পি-র মিলিত ভোট ২০০৯ সালের ঐ নির্বাচনে প্রথমবারের জন্য ৫০ শতাংশের তলায় চলে গিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সমগ্রতায় ঐ নির্বাচনে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছিলো যে, কংগ্রেস এবং ইউ পি এ-র নয়া উদারবাদী নীতির প্রতি জনসমর্থন ক্রমবর্ধমান।

অবশ্য ২০০৯ সালের ঐ নির্বাচনী সাফল্যের পেছনে প্রধান যে কারণটি কাজ করেছিলো তা হলো শাসকশ্রেণীর এবং বিশেষ করে শক্তিশালী কর্পোরেটগুলির দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ সমর্থন। আর পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে শাসনকালের প্রায় ৪ বছর – ২০০৪-২০০৮ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নয়া উদারবাদী রাস্তার বেপরোয়া এবং তেজি অগ্রগতি। একটি দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছে যে, এই রাস্তার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু ২০০৮ সালে লন্সীপুঞ্জির যে সঙ্কট এবং মেল্ট ডাউন প্রক্রিয়া তার ঝাপটাও প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে আসেনি ২০০৯ সাল অবধি। পরিহাসের বিষয় এটাই যে, তার প্রধান কারণ ছিলো বামপন্থীদের বিরোধিতায় ভারতীয় অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক লন্সীপুঞ্জির নেতৃত্বে যে আর্থিক উদারীকরণ তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেনি প্রথম ইউ পি এ সরকার। সুতরাং, সে যাত্রা এই সবকিছুরই আনুকূল্যে নির্বাচনী সাফল্য এসেছিলো কংগ্রেস এবং ইউ পি এ-র।

আজকে অবস্থাটা আর একটু কঠিন। কারণ সামগ্রিকভাবে নয়া উদারবাদী নীতির ফলে সঙ্কট ভারতীয় অর্থনীতিকে দৃশ্যতই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। অবস্থাটা নিশ্চয়ই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বা এমনকি মার্কিন দুনিয়ার মতো এতটা সঙ্গী নয়। কিন্তু অর্থনীতি শ্লথ হয়েছে। একমাত্রিক জি ডি পি বৃদ্ধির যে ঢকানিনাদ তা কমছে, বেকারি বাড়ছে, বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতি, আকাশ ছুঁয়েছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের দাম। আর সুতীব্র হয়েছে বেকারী। আন্তর্জাতিক দুনিয়াতেও নয়া উদারবাদের যে দুরবস্থা তাতে এই মৌলিক রাস্তাটা সফল বিপণন পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর সব ছাপিয়ে দুর্নীতির কলঙ্কের পুতিগন্ধ শাসন ব্যবস্থার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

এমতাবস্থায় দল, দলীয় নীতি এবং তার প্রমত্তীত ব্যর্থতা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দিতে জরুরী-ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচনী প্রচার। ভারতবর্ষের শক্তিশালী কর্পোরেটগুলিরও স্বার্থ নিদারুণভাবে

জড়িয়ে গেছে এই ভিন্নতর রণকৌশলের সঙ্গে। কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক নেতাদের কুর্কর্মগুলি সর্বজন সমক্ষে আসার পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, এই সমস্ত নেতিবাচক ঘটনাগুলির জনক নয়া উদারবাদ সহজাত ধান্দার ধনতন্ত্র-ক্রোনি ক্যাপিটালিজম। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সামাজিক মালিকানার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বেসরকারী ব্যক্তি পুঁজির নিয়ন্ত্রণ। জনবিরোধী এই নীতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে গড়ে ওঠা একটি শক্তিশালী চক্রের ভূমিকা; যে চক্রে আছে রাজনৈতিক নেতা-আমলাতন্ত্র-শক্তিশালী কর্পোরেট। নীতি এবং এই চক্রের পর্দার আড়াল দরকার। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচনী প্রচার ঐ পর্দার আড়াল। তাই, নরেন্দ্র মোদী। আর ইতিহাসের করুণ পরিহাস যে, তন্ময়ের পরিণতিতে নরেন্দ্র মোদীর পাদপ্রদীপের সামনে এই উত্থান-তার মূল উদ্‌গাতা আদবানি তাঁর অতীতের প্রধান শিষ্যের এই উত্থানের বিরোধিতায় ভূমিকায় অবতীর্ণ।

আসলে পোড়খাওয়া আদবানি পরোক্ষে এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন যে, তাঁর সাধের দ্বি-দলীয় রাজনীতির তত্ত্ব বা রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বহুত্ববাদী ভারতীয় বাস্তবতার সঙ্গে এই মুহূর্তে এঁটে উঠতে পারবে না। সুতরাং, সম্মানজনক পশ্চাদপসারণ। বি জে পি-র নেতৃত্বে কোয়ালিশনকেই শক্তিশালী করার রণকৌশলকে প্রাধান্য দেওয়া। এই রণকৌশলের অবশ্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারেন নরেন্দ্র মোদী।

আসলে এই গোটা বিতর্কটাই নয়া উদারবাদের সুখস্বপ্নের জালবোনের দিনাবাসনে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ শাসকশ্রেণীর দুই প্রধান জোটের ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির যে রণকৌশল তার সঙ্কটকেই সূচিত করছে।

(৬)

সাধারণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারই কেন প্রাধান্য পাচ্ছে ভারতীয় রাজনীতি এবং বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচার এবং তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে সেটা তো স্পষ্ট। ব্যক্তি সামনে না এলেই নীতি এবং তার অভিমুখ বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, নয়া উদারবাদী নীতির প্রকোপে জর্জর মানুষের জীবন এবং তার নিদারুণ অভিজ্ঞতা বাধ্য করবে ঐ নীতির ভালো মন্দের কাটাছেঁড়া করতে। সেটা কেবলমাত্র জগদীশ ভগবতী আর অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বৌদ্ধিক তार्কিকতায় মধ্যে অলীক থাকবে না। মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাই হয়ে উঠবে সেই আলো – যা প্রচারের ফানুসটাকে চুপসে দিয়ে অপপ্রচারের অঙ্ককারকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দেবে।

কিন্তু তাও প্রশ্ন থেকেই যায়, কেন নরেন্দ্র মোদী? কেন মনমোহন সিং নয়? কেন নয় রাহুল গান্ধী? আর এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে গুজরাট মডেল; যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে নরেন্দ্র মোদীর নাম।

সেন-ভগবতী তর্করুদ্ধে ভগবতী জানিয়েছেন তাঁর পছন্দ গুজরাট মডেল। কারণ জি ডি পি বৃদ্ধি হলেই শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে, এমন ধারণায় তাঁর আস্থা। কিন্তু এও তো মোদীর নিজস্ব ব্র্যান্ড নয়। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে চলা নয়া উদারবাদী তীব্র অভিযানের যারা প্রবক্তা এবং অনুগামী তারা সবাই তো ভারতবর্ষের অর্থনীতির বিচার করেছেন এবং করে চলেছেন এই একমাত্রিক মাপকাঠির ভিত্তিতেই। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন যে এক দশকের ওপরে মুখ্যমন্ত্রী থাকা নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে গুজরাটের জি ডি পি হার এবং বিশেষ করে তার বৃদ্ধির হার তো অনেকগুলি রাজ্যেরই পিছনে। আর শুধু গুজরাটেই নজর সীমাবদ্ধ রাখলে এটা পরিষ্কার হবে যে নরেন্দ্র মোদীর পূর্বেও গুজরাটে সাধারণভাবে রাজ্যভিত্তিক জি ডি পি বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের থেকে বেশিই ছিল। এমনকি অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্যের থেকে সেই হার ছিল বেশি। এর অনেক কারণ রয়েছে। সেই কারণগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য গুজরাটের অর্থনীতির কুণ্ঠি-ঠিকুর্জি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা করা নয়; বরং অনেক বেশি করে এই প্রশ্নেই মনোনিবেশ করা যে নরেন্দ্র মোদীর জমানায় কী এমন ঘটলো গুজরাটে যাতে

শাসকশ্রেণী এবং বিশেষ করে তার নেতৃত্বে থাকা দেশী-বিদেশী কর্পোরেট কূল এই মডেলের এত মুখর প্রশংসাকারী হয়ে উঠলো।

আকার বুকস থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রের সঙ্কলন ‘প্রসপারিটি এমিডস্ট পভার্টি – এসেস ইন ডেভেলপমেন্ট ট্র্যাজেক্টরি অব গুজরাট’ – এই অকৃপণ মোদী সমর্থনের সুলুক সন্ধান দিচ্ছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অতুল সুদ এই গবেষণাপত্রগুচ্ছের সম্পাদনা করেছেন।

এই সঙ্কলনে অধ্যাপক সুদের প্রবন্ধটি স্পষ্ট করেছে গুজরাট মডেলের নির্যাস – “গত দেড় দশক ধরে গুজরাটের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা-যাকে পরোক্ষ পরিসংখ্যানের সূত্রকে ব্যবহার করে তুলে ধরা গেছে – তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে রাজ্যে বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরাই এবং রাজ্য বাজারের পক্ষে মূল পৃষ্ঠপোষকতাকারী হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। জনগণের জীবন মানে গুণগত উন্নতি এবং গড় নাগরিকদের শিক্ষা, আবাসন বা স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত সহজলভ্যতাকে নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণবিধি প্রণয়নের প্রস্তুতিকে একদম পিছনে ঠেলে দিয়েছে।” এটাই মূল নির্যাস। বাজারের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য আর আম আদমির জন্য ন্যূনতম পণ্য-পরিষেবার অধিকারের প্রস্তুতিকে অধিকন্তু বিচারে নির্বাসিত করা! আর শুধু অধ্যাপক সুদ নয় এই সঙ্কলনটির একাধিক প্রবন্ধে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে গুজরাট মডেলের মূল ভিত্তিই হচ্ছে কর্পোরেটতন্ত্রের প্রতি কাপণ্যহীন পৃষ্ঠপোষকতা। এই প্রস্তুতি ছাড়াও একাধিক স্তম্ভলেখক এবং অর্থনীতিবিদ তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মোদীর তথাকথিত ‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাট’-এর গতিশীলতার দাবি সম্পূর্ণতই অমূলক। সুতরাং, জি ডি পি-র বৃদ্ধির হারকে কেবলমাত্র মাপকাঠি ধরলে মোদী বন্দনা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। যে ভঙ্গিতে মোদী এই কাজ করেছেন কোনো আইন কানূনের তোয়াক্কা না করে – সেই স্বৈরাচারী স্টাইলটি কর্পোরেটতন্ত্রের মন জয় করেছে।

আসলে এটা স্পষ্ট যে মোদী পুঁজিবাদের সাধারণ অগ্রগতির সময়কালের কোনো বিশেষ পছন্দের নেতা নন; সঙ্কটে পড়া পুঁজিবাদ যারা বুঝতে পারছে যে নয়া উদারবাদী নীতির সম্পর্কে যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেমনই দেশের অভ্যন্তরেও একটি বড় প্রশ্ন-চিহ্ন সামনে এসে পড়েছে। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর নীতিকে তাদের নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থে পরিচালিত করার লক্ষ্যে তারা বস্তাপচা নয়া উদারবাদী গোঁড়ামিকে বিসর্জন দিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে প্রস্তুত নয়। আবার অন্যদিকে নয়া উদারবাদী পুরানো (গত আড়াই দশকের) কায়দায়ও তাদের স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে না। এর কারণ, এই নীতিগুলির পরিণতিতে যে মর্মান্তিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে মানুষকে এবং দুর্নীতির যে পুঁতিগন্ধ বর্তমান শাসন এবং তার অভিযুক্তকে জনগণের দৃষ্টিতে অবৈধ করে তুলেছে – তা থেকে পরিত্রাণের একটি রাস্তা, একটি নতুন মুখকে প্রতিস্থাপিত করা। মুখটি নতুন হলেও সেই মুখের মালিক লক্ষ্মীপুঁজির মালিকদের কাছে এবং কর্পোরেটতন্ত্রের কাছে অবশ্যই হবেন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসভাজন। এজন্যই মোদী। এবং একান্তভাবেই মোদী।

সুতরাং মোদীর এই ক্ষমতায় আয়োজনের প্রথম সিঁড়ি যদি হয় কর্পোরেট ভারতবর্ষ – তাহলেও মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অভিযান সফল হওয়াটা কঠিন। জর্জি ডিমিত্রিভ তাঁর যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত দলিলে দেখিয়েছিলেন যে ফ্যাসিবাদ হচ্ছে – ‘লক্ষ্মীপুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এবং যুদ্ধপিপাসু অংশের প্রকাশ্য সম্ভ্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র’। আজকে ভারতীয় অর্থনীতি শ্লথগতির যে পর্যায় রয়েছে সেখানে লক্ষ্মীপুঁজির এবং কর্পোরেটতন্ত্রের স্বাভাবিক পছন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে মোদী। এই বিতর্কে আমরা যাচ্ছি না যে গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে হিটলার বা মুসোলিনির উত্থানের যে অভিজ্ঞতার সার সঙ্কলন করে ডিমিত্রিভ ঐ দলিলটি পেশ করেছিলেন তার সঙ্গে আজকের ভারতীয় অর্থনীতি বা সমাজের মিল কতটুকু। কিন্তু সেটা না করেও এটা তো স্পষ্ট, যে প্রবণতার দিক থেকে ভারতবর্ষের কর্পোরেটতন্ত্র এবং লক্ষ্মীপুঁজির সামনে যে সঙ্কট তার থেকে পরিত্রাণ পেতে মোদী ছাড়া আর কোনো গ্রহণযোগ্য ত্রাতা তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। কাজেই এই স্বৈরাচারী বোঁক যদি লক্ষ্মীপুঁজির বাজারকে নিরঙ্কুশ করার অভিযুক্তকে শক্তিশালী করে – তবে সেটা মোদীর দুর্বলতা নয়। বরং সেটাই মোদীর

প্রধান পুঁজি। সুতরাং অতীতে যা ছিল মোদীর গ্রহণযোগ্যতার পথে বাধা – আজ সেটাই তার বড় সম্বল।

মোদীর ক্ষমতারোহণের প্রথম সিঁড়ি যদি কর্পোরেট ভারতবর্ষ হয়—তবে তার দ্বিতীয় সিঁড়িটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। মোদীর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি হয়েছে সঙ্ঘের পাঠশালায়। মোদীর রাজনৈতিক জীবনের বিবর্তনে প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ এবং জনগণ সম্পর্কিত কার্যকলাপে প্রাথমিকভাবে কোনো ভূমিকা ছিল না। মোদী গুজরাটে তাঁর পূর্বসূরি কেশুভাই প্যাটেলের মতো কোনো জননেতাও ছিলেন না। তাই সঙ্ঘ মোদীকে সামনে আনার এই প্রয়াসে শুধু সমর্থকই নয় বরং উৎসাহী ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। ফলে মোদীকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রশ্নে যে অভিযোগ, যে মোদী বিভাজনের রাজনীতির প্রতীক এবং আজকের সময়ে কোয়ালিশন রাজনীতিতে বহু দল এবং বহুমতকে কার্যকরীভাবে সমন্বিত করবার যে প্রয়োজন তার পক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুপযুক্ত – তার সরব বিরোধিতায় নেমেছে আর এস এস। এবং এই প্রশ্নে তারা কতটা মরিয়া সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে – মোদীকে ঘিরে আদবানির তোলা প্রশ্নগুলিকে মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে। যে সঙ্ঘ সবসময়েই সম্বলে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ও লক্ষ্যকে গোপন করার চেষ্টা করে ‘সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের’ দাবির আড়ালে, তারাও প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বি জে পি-র অভ্যন্তরীণ বিতর্কে মোদীর পক্ষ অবলম্বন করেছে।

আসলে এটি একটি দ্বিমুখী রণকৌশল। একদিকে কর্পোরেট স্বার্থে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল পৃষ্ঠপোষকতা আর অন্যদিকে হিন্দু রাষ্ট্রবাদের মাধ্যমে তার একটা মতাদর্শগত কবচ তৈরি করা যায় মধ্য দিয়ে জনসমর্থনের জন্ম তৈরি করা যায়। গুজরাট গণহত্যার রেকর্ডকে মোদী পরিশীলিত করেছেন। ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’র স্লোগানকে সামনে রেখে। আর শুধু স্লোগানই বা কেন? একাধিক সাজানো এনকাউন্টারের যে ঘটনাবলী সামনে আসছে তাতে তো এটাও স্পষ্ট যে এ ঘটনাগুলি ঘটানো হয়েছে মোদীর হিমশীতল অমানবিক কঠোর প্রশাসকের ভাবমূর্তিটিকে জনমানসে বৈধতা দিতে। সুতরাং, জর্জ বুশ যদি পারে – নরেন্দ্র মোদী কেন পিছিয়ে থাকবে?

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের দেশ। একাধিক পরিচিতি সত্ত্বে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ঐতিহ্য এবং পরম্পরারই অঙ্গ। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই পরিচিতি সত্ত্বেগুলির মধ্যে সাময়িক সংঘাত হলেও ভারতবর্ষের সমাজ বিকাশে সুদীর্ঘ সৌরবজনক ইতিহাসে ঐক্যের একটি সুর কিন্তু অবিস্মরণ্যভাবেই প্রবহমান। আর তারই ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মীয় পরিচিতি সত্ত্বে বিভাজনের এবং সেই বিভাজনকে ঘিরে সংঘাতের প্রয়াস শেষ বিচারে ফলপ্রসূ হয়নি। যদিও দেশ বিভাজিত হয়েছিল, কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলন যে নতুন আধুনিক ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিল এবং সংবিধান রচনায় তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল সেখানে পৃথকত্বের পরিবর্তে ঐক্যের প্রশ্নটি অগ্রাধিকার পেয়েছে। তাই, ইসলামিক পাকিস্তানের বিকল্প হিসেবে হিন্দু রাষ্ট্র নয় – ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের ধারণাটি বৈধতা পেয়েছে। কিন্তু সমসাময়িক পৃথিবীর এবং বাজার আধিপত্যবাদের রেশ ধরে নতুন করে পরিচিতি সত্ত্বে যে বিভেদমূলক রাজনীতিকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে তাও নিখাদই একটি সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার ফলে যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে মোদী এবং আর এস এস নব উদ্যমে তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

(৭)

আর তাই মোদীর ক্ষমতারোহণের দু’টি সিঁড়ি কর্পোরেট ভারতবর্ষ আর এস এস একে অপরের পরিপূরক হিসেবে মোদীর অভিযানকে সফল পরিণতির দিকে পৌঁছে দিতে চাইছে। এই প্রচেষ্টা সফল হবে কিনা, লব্ধীপুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এবং আগ্রাসী অংশটির প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সময় তার জবাব ভবিষ্যতে দেবে। এই গাঁটছড়াতে সফল করতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের নামে দেশের অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে দেশের গরিব শ্রমজীবী মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা হবে। তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

একথাও পরিষ্কার যে মোদীর এই প্রয়াসকে বৈধ করে তোলার জন্য শাসকশ্রেণীর আর একটি প্রধান দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া গত এক দশকের জনবিরোধী অভিজ্ঞতা মানুষের সামনে রয়েছে। ফলে একটি ধোঁয়াশা নিঃসন্দেহেই সৃষ্টি হয়েছে।

আর কোনো বিকল্প নেই। এইরকম একটি জটিল সময়ে মোদীকে সামনে রেখে দেশের মানুষের সামনে যে বিপদ তৈরি হয়েছে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার কোনো বিকল্প নেই। তার অর্থ এই নয় যে চলছে তা চলুক। ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে আমরা যারা বিশ্বাস রাখি তাদের কাছে স্পষ্ট যে – বর্তমানে যা চলছে তার বিকল্প যেমন মোদী – বা তার পিছনে যে শ্রেণী রাজনীতির মঞ্চ রয়েছে – তা নয়। তেমনি মোদীর বিকল্প চালু বর্তমানকে আঁকড়ে ধরাও নয়।

একটি নতুন বিকল্প চাই। শুধু বিকল্প সরকার নয়, নীতির বিকল্প চাই। অভিযুক্তের বিকল্প চাই। তাহলেই ভারতবর্ষ বাঁচবে। আর বাঁচবেন অগণিত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ।

এই দ্ব্যর্থহীন লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাই বামপন্থীরা ঘোষণা করেছে – “বর্তমান সময়কালের অত্যন্ত পশ্চাৎমুখী বিকল্প হলো বি জে পি। সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের মতাদর্শের পক্ষে বি জে পি-র অবস্থান যা নিখাদ মুক্তবাজার পুঁজিবাদের সমর্থক। পরবর্তীতে লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি-র সম্ভাব্য নেতা নরেন্দ্র মোদী হলেন এই প্রতিক্রিয়াশীল মিশ্রণের প্রতীক। মোদী যে গুজরাট মডেলের জয়গান গাইছেন তা এই পথের নিদর্শনস্বরূপ – মুসলিমদের জন্য গণহত্যা এবং কর্পোরেটদের জন্য শ্রীবৃদ্ধি। বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থা সমৃদ্ধ মোদী বন্দনায় মুখর হলেও তা গুজরাটের গ্রামীণ গরিব মানুষ ও আদিবাসীদের দুর্দশা এবং মানবোন্নয়ন সূচকের শোচনীয় তথ্যকে আড়াল করতে পারবে না।”

এই লক্ষ্যেই মানুষের সমাবেশ – স্মেরাচার আর বিভাজনের প্রতিক্রিয়াশীল অভিযানকে প্রতিরোধ করতে পারে।